

TARMOQ POG'ONASI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası mudiri, ilmiy raxbar

Rajabova Dilbar Xayrullayevna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087091>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarmoq pog'onasi tushunchasi va uning kompyuter tarmoqlaridagi roli keng yoritiladi. Tarmoq arxitekturasi asosida qurilgan OSI va TCP/IP modellarining pog'onalari batafsil tushuntiriladi, ularning har biri qanday vazifani bajarishi va axborot uzatilish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Shuningdek, fizik pog'onadan tortib dasturiy pog'onagacha bo'lgan barcha bosqichlar misollar bilan izohlanadi. Maqolada tarmoqlarda ma'lumotlar uzatilishi, paket almashinuvi, protokollar ishlashi va tarmoq xavfsizligi muhim jihatlar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bugungi kunda ishlatilayotgan zamonaviy tarmoq texnologiyalari, lokal va global tarmoqlardagi pog'onalararo o'zaro aloqalar haqida ham so'z boradi. Ushbu maqola axborot texnologiyalari, kompyuter tarmoqlari va kiberxavfsizlik sohalariga qiziquvchilar, shu yo'nalishda o'qiyotgan talabalarga foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Tarmoq pog'onasi, Kompyuter tarmoqlari, OSI modeli, TCP/IP modeli, Ma'lumot uzatish, Tarmoq arxitekturasi, Fizik pog'ona, Transport pog'onasi, Tarmoq xavfsizligi, Protokollar, Ma'lumotlar uzatilishi, Internet tarmog'i, Paket almashinuvi, LAN va WAN tarmoqlari, Dasturiy ta'minot pog'onasi

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the concept of a network layer and its role in computer networks. The layers of the OSI and TCP/IP models, which are based on network architecture, are explained in detail, the functions each of them performs and how they affect the information transmission process are analyzed. Also, all stages, from the physical layer to the software layer, are explained with examples. The article considers data transmission, packet exchange, protocol operation, and network security as important aspects in networks. It also discusses modern network technologies used today, and the interactions between layers in local and global networks. This article will be useful for those interested in information technology, computer networks, and cybersecurity, as well as students studying in this field.

Keywords: Network layer, Computer networks, OSI model, TCP/IP model, Data transfer, Network architecture, Physical layer, Transport layer, Network security, Protocols, Data transmission, Internet, Packet switching, LAN and WAN networks, Software layer

Аннотация: В данной статье в общих чертах рассматривается концепция сетевого уровня и его роль в компьютерных сетях. Подробно объясняются уровни моделей OSI и TCP/IP, которые базируются на сетевой архитектуре, анализируются функции, которые выполняет каждый из них, и то, как он влияет на процесс передачи информации. Кроме того, все этапы, от физического до программного, поясняются примерами. В статье рассматриваются важные аспекты передачи данных, коммутации пакетов, работы протоколов и сетевой безопасности в сетях. В нем также рассматриваются современные сетевые технологии, используемые сегодня, и

взаимосвязи между уровнями в локальных и глобальных сетях. Статья будет полезна всем, кто интересуется информационными технологиями, компьютерными сетями и кибербезопасностью, а также студентам, обучающимся по этим направлениям.

Ключевые слова: Сетевой уровень, Компьютерные сети, Модель OSI, Модель TCP/IP, Передача данных, Сетевая архитектура, Физический уровень, Транспортный уровень, Сетевая безопасность, Протоколы, Передача данных, Интернет, Коммутация пакетов, Сети LAN и WAN, Программный уровень.

Kirish. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari va kompyuter tarmoqlari kundalik hayotimizda, ta'lim, biznes, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda muhim o'rin tutadi. Internet orqali axborot almashish, elektron pochta xabarlarini yuborish, bulutli xizmatlardan foydalanish yoki masofaviy ishlash kabi jarayonlarning barchasi kompyuter tarmoqlari yordamida amalga oshiriladi. Ushbu tarmoqlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun tarmoq arxitekturasi va pog'onali model tushunchasi ishlab chiqilgan.

Tarmoq pog'onasi – bu ma'lumot uzatish jarayonini mantiqiy bo'limlarga ajratadigan tamoyil bo'lib, har bir pog'ona aniq vazifani bajaradi. Eng mashhur tarmoq modellaridan biri OSI (Open Systems Interconnection) modeli bo'lib, u ma'lumotlarni etti pog'ona orqali uzatadi. Shu bilan birga, amaliyotda keng qo'llaniladigan TCP/IP modeli esa to'rt pog'onadan iborat. Har ikkala model ham tarmoq qurilmalarining bir-biri bilan muammosiz ishlashini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan.

Tarmoq pog'onalari tarmoqlarni samarali boshqarish, ma'lumotlarni xavfsiz uzatish va turli tizimlar o'rtasida o'zaro muvofiqlikni ta'minlashga yordam beradi. Har bir pog'ona o'ziga xos vazifani bajaradi: ba'zilar ma'lumotlarni fizik uzatish bilan shug'ullansa, boshqalari ularga manzillash va marshrutlash kabi funksiyalarni bajaradi. Masalan, Fizik pog'ona signallarni kabel yoki simsiz aloqa orqali uzatadi, Tarmoq pog'onasi esa marshrutlash va IP-manzillarni boshqaradi.

Ushbu maqolada tarmoq pog'onalari qanday ishlashi, ularning o'zaro aloqasi, OSI va TCP/IP modellarining taqqoslanishi, tarmoq xavfsizligi va zamonaviy tarmoq texnologiyalarining rivojlanishi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Maqola axborot texnologiyalari, kompyuter tarmoqlari va kiberxavfsizlik sohalariga qiziquvchilar hamda talabalarga foydali bo'lishi mumkin.

Muammolar; Tarmoq pog'onalari bilan bog'liq muammolar. Tarmoq pog'onalari ma'lumotlarni uzatish va tarmoqlarni samarali boshqarish uchun muhim bo'lsa-da, ularning ishlashida turli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu muammolar tarmoq infratuzilmasi, texnologik cheklovlar, xavfsizlik tahdidlari va apparat yoki dasturiy ta'minot muammolariga bog'liq bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar yo'qolishi va kechikishi. TCP/IP protokoli masus global tarmoq uchun va tarmoqlar o'tasidagi muloqotni olib borish uchun loyihalashtirilgan. U past sifatli aloqa kanallariga va xatolikka yo'l qo'yish ehtimoli katta taroqlarga mo'ljallangan. Bu protokol dunyo kompyuter tarmog'i Internetda gabul gilingan, abonentlarning ko'p qismi oddiy telefon aloqa yo'llariga ulanadi. Uning asosida yuqoriroq bosqich protokollari ishlaydi, jumladan, SMTP, FTP, SNMP protokollari. TCP/IP protokollarining kamchiligi esa ki chik tezlikda ishlashi. NetBIOS protokoli (tarmoq kiritish-chiqarish asos tizimi) IBM formasi tomoni dan ishlab chiqarilgan, dastlab u IBM PC Network va IBM Token Ring tarmoqlari uchun mo'ljallanib, sharsiy kompyuterining BIOS tizim andozas

ga asoslangan holda loyihalashtirilgan. Shu davrdan boshlab bu protokol asosiy standart bo'lib qoldi (aslida standartlashtirilmagan) va ko'p tarmoq operatsion tizimlari tarlaibida NetB IOS emulyatori bo'lib, ular moslilani ta'minlaydi. Dastlabli vaqtlarda NetBIOS seans, transport va tarmog bosqichlarining vazifalarini bajargan, keyin ishlab chigarilayotgan tarmoqlarda pastli bosqichlar standart (ma salan, IPX/SPX) protokollar ishlatilmoqda, lelin NetBIOS emulyator zimmasida fagat seans bosqichi qolgan NetB IOS emulyaton PX/SPXga qaraganda ancha yuqori servisga egadir, leldin u selin ishlaydi NetB EUI - bu NetBIOS protokolining transport bosqichigacha nivojlantirilgan protokolidir. Tarmoq pog'onalari orqali uzatilayotgan ma'lumotlar trafik ortishi, noturg'un internet aloqasi yoki qurilmalar orasidagi nomuvofiqlik sababli yo'qolishi yoki kechikishi mumkin. Transport pog'onasi ma'lumotlarni qayta jo'natish yoki noto'g'ri paketlarni to'g'rilashga harakat qilsa ham, ba'zan bu muammo katta tarmoqlarda sezilarli bo'ladi. Tarmoq xavfsizligi muammolari Dasturiy va tarmoq pog'onalari kiberxavfsizlik hujumlariga moyil. Hackerlar DDoS (Distributed Denial of Service) hujumlari, tarmoq trafikini kuzatish (sniffing) yoki ma'lumotlarni o'g'irlash orqali tarmoq faoliyatiga zarar yetkazishi mumkin. Shifrlash va autentifikatsiya mexanizmlari yetarlicha mustahkam bo'lmasa, maxfiy ma'lumotlar xavf ostida qoladi. Tarmoq moslashuvchanligi va kengaytirish muammolari. Katta korporativ yoki bulutli tarmoqlarda yangi qurilmalarni qo'shish yoki mavjud tarmoq infratuzilmasini kengaytirish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. OSI modeli bo'yicha yuqori pog'onalar yangi texnologiyalarga moslashishi uchun doimiy ravishda yangilanishi kerak. Protokollar o'rtasidagi nomuvofiqlik Turli ishlab chiqaruvchilarning tarmoq qurilmalari har xil protokollardan foydalanishi mumkin, bu esa ularning o'zaro bog'lanishini qiyinlashtiradi. Masalan, ba'zi qurilmalar eski IPv4 protokoli bilan ishlaydi, boshqalari esa IPv6 ga moslashgan bo'lib, bu ularning integratsiyasida muammolar tug'dirishi mumkin. Ishlash samaradorligi va tarmoq tiqilishi Tarmoq pog'onalari orasidagi ma'lumot almashinuvi samarali bo'lmasa, tarmoq tiqilishi yuzaga keladi. Ko'p sonli foydalanuvchilar bir vaqtning o'zida ma'lumot yuklaganda yoki video oqimlarini tomosha qilganda, tarmoqning o'tkazuvchanlik qobiliyati kamayadi va tizim sekinlashadi. Tarmoq infratuzilmasining qimmatligi va murakkabligi Yangi tarmoq texnologiyalarini joriy etish va yangilash katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Katta kompaniyalar uchun tarmoqni texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash va xavfsizligini ta'minlash murakkab jarayon bo'lib, malakali mutaxassislar talab etiladi.

Xulosa; Tarmoq pog'onalari axborot almashinuvi va tarmoq faoliyatining uzluksizligini ta'minlash uchun zarur bo'lsa-da, turli texnik va xavfsizlik muammolariga duch keladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun modernizatsiya qilingan protokollar, xavfsizlik choralari, moslashuvchan tarmoq arxitekturalari va ilg'or texnologiyalar qo'llanilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.

2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o 'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGOH VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.
11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.
12. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.
14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.
15. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 275.

16. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019)*: 228.
17. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and N. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." *МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 2019.*
18. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019)*: 219.
19. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бюргерса Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между (2018)*: 349.
20. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy.uz/index.php/yo.
21. Qodirov, F. "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMITATION TRAINING." *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research 2.2 (2025)*: 296-301.
22. Qodirov, Farrux, Sabrina Turayeva, and Sevinch Negmatova. "EKOTURIZM ORQALI TABIIY RESURSLARDAN BARQAROR FOYDALANISH." *Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.1, 2-qism (2025)*: 4-8.
23. Qodirov, Farrux, and Jasmina Murodulloyeva. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024)*: 178-181.
24. Qodirov, Farrux, and Mushtariy Musayeva. "AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024)*: 41-48.